

Strategi Pembelajaran PAKEM

Febi Febrianti¹, Usman², Besse Marjani Alwi³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jl.H. M Yasin Limpo. No.36 Postal Code 92112

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 30, 2025

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Available online January 14, 2026

Kata Kunci:

PAKEM, Strategi pembelajaran, Motivasi belajar

Keywords:

PAKEM, Learning strategy, Learning motivation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep, pelaksanaan, dan dampak strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). Latar belakangnya muncul dari kondisi pembelajaran di sekolah yang masih cenderung berpusat pada guru serta menitikberatkan pada hafalan. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis literatur dari sejumlah penelitian dan sumber ilmiah terkait penerapan PAKEM di berbagai jenjang pendidikan. Analisis dilakukan dengan menelaah teori, karakteristik, faktor pendukung dan penghambat, serta bukti empiris mengenai efektivitas strategi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAKEM menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan yang menumbuhkan partisipasi, kreativitas, dan suasana belajar yang menyenangkan. Implementasinya mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta asesmen berbasis kinerja. Faktor pendukung penerapan PAKEM meliputi dukungan kepala sekolah, pelatihan guru, serta keterlibatan masyarakat, sementara faktor penghambatnya mencakup keterbatasan fasilitas, pemahaman guru, dan resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran. Secara empiris, PAKEM terbukti meningkatkan motivasi,

keaktifan, hasil belajar, keterampilan sosial, serta kepercayaan diri siswa. Dengan demikian, strategi PAKEM dapat dianggap sebagai pendekatan transformatif dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar dan hasil yang dicapai di dunia pendidikan

ABSTRACT

This paper is devoted to exploring and analyzing the concept, implementation, and impact of the Active, Creative, Effective, and Enjoyable Learning (PAKEM) strategy. The background arises from the learning conditions in schools that still tend to be teacher-centered and emphasize memorization. This research was conducted by applying a qualitative descriptive method that focuses on literature analysis from a number of studies and scientific sources related to the implementation of PAKEM at various levels of education. The analysis was carried out by examining theories, characteristics, supporting and inhibiting factors, and empirical evidence regarding the strategy's effectiveness. The results of the study indicate that PAKEM positions students as active subjects in learning through activities that foster participation, creativity, and a fun learning atmosphere. Its implementation includes three main stages: planning, implementation, and performance-based assessment. Supporting factors for PAKEM implementation include principal support, teacher training, and community involvement, while inhibiting factors include limited facilities, teacher understanding, and resistance to changes in learning methods. Empirically, PAKEM has been shown to increase student motivation, activeness, learning outcomes, social skills, and self-confidence. Thus, the PAKEM strategy can be considered a transformative approach in order to improve the quality of the learning process and the results achieved in the world of education.

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah yang harus direncanakan dan ditata agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembelajaran, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pemahaman siswa karena proses pembelajaran masih berfokus pada penghafalan tanpa pemahaman mendalam. Akibat dari hal

*Corresponding author

E-mail addresses: febifebrianti03012001@gmail.com, usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id, besse.marjani@uin-alauddin.ac.id

tersebut di Indonesia hasil belajar masih dipandang kurang memuaskan, lantaran sebagian besar peserta didik belum berhasil mengoptimalkan potensi yang dimiliki.¹

PAKEM menawarkan pendekatan inovatif yang ditujukan untuk mengupayakan agar siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Dengan mendorong siswa untuk berperan aktif, berpikir kreatif, dan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, PAKEM mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis dan bermakna. Strategi pembelajaran ini dikembangkan agar siswa lebih aktif, memiliki ruang untuk mengekspresikan kreativitasnya, dan tetap merasakan suasana belajar yang efektif sekaligus menyenangkan.²

Namun, penerapan PAKEM di berbagai institusi pendidikan menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan pengetahuan guru tentang konsep dan praktik PAKEM yang menyeluruh, serta resistensi terhadap perubahan metode pengajaran yang lebih interaktif. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang layak untuk menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar aktif masih menjadi kebutuhan yang mendesak. juga masih kurang memadai di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Hal ini menghambat implementasi penuh PAKEM dan menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif yang dirancang untuk mengeksplorasi esensi dan memaparkan karakteristik suatu fenomena secara komprehensif⁴ Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap beragam sumber tertulis, meliputi karya ilmiah, publikasi jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan bidang kajian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang mendukung temuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Strategi Pembelajaran PAKEM

PAKEM, yang merupakan kependekan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, berorientasi pada keterlibatan aktif siswa dalam berbagai bentuk proses pembelajaran dengan tujuan menekankan kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan. Melalui pemanfaatan beragam sumber belajar serta lingkungan sekitar, model ini diharapkan berkontribusi dalam menciptakan proses belajar yang aktif, menyenangkan, dan penuh makna.⁵

Pembelajaran dalam kerangka PAKEM dipahami sebagai aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa belajar melalui proses perubahan perilaku individu akibat interaksi dengan lingkungannya. Belajar dipandang sebagai suatu proses yang dinamis, bukan semata-mata sebagai hasil akhir. Keberhasilan siswa dalam belajar tercermin dari adanya perubahan perilaku positif setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.⁶

Strategi pembelajaran PAKEM memiliki penekanan khusus pada upaya untuk membuat proses pembelajaran yang kondusif dimana siswa dapat belajar secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, guru memegang peranan penting dalam merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang mendorong pemahaman dan aplikasi pengetahuan, bukan hanya sekadar penghafalan.⁷

¹ Warsita, B. (2018). Strategi Pembelajaran dan Implikasinya pada Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 13(1), 064-076.

² Suparlan. (2008). "*Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ Anzelina, D. dkk. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran PAKEM Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 102-109.

⁴ Saprin, Andi Achrul, and Muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 11.

⁵ Ismail, S. M., & Ichwan, M. N. (2008). "Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM". RaSAIL Media Group.

⁶ Indrawati & Setiawan, W. (2009). "*Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan*". Jakarta: PPPPTK IPA.

⁷ Warsita, B. (2018). Strategi Pembelajaran dan Implikasinya pada Peningkatan Efektivitas , 064-076. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v13i1.440>.

B. Dasar dan Karakteristik Pembelajaran PAKEM

Dasar-dasar utama pembelajaran PAKEM adalah pembelajaran difokuskan pada siswa, bukan guru.⁸ Hal ini sejalan dengan paradigma pembelajaran modern yang memberi peran utama kepada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. dalam proses belajar. Adapun karakteristik PAKEM menurut beberapa ahli meliputi empat komponen utama:⁹

1. Aktif

Pembelajaran aktif menuntut guru untuk membangun suasana kelas yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif, seperti mengajukan pertanyaan, menyampaikan ide, dan menanggapi pendapat. Pendekatan ini memberi ruang bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan belajar dan memanfaatkan berbagai objek secara langsung.¹⁰ Keaktifan mental siswa tercermin melalui kebiasaan mereka dalam bertanya, menanggapi ide orang lain, dan mengemukakan pendapat sendiri. Kondisi ini hanya dapat berkembang apabila lingkungan belajar terbebas dari rasa takut, baik karena kekeliruan, ejekan, maupun penilaian negatif.¹¹

Para ahli pendidikan menegaskan bahwa pembelajaran aktif berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Karena itu, sebagian besar penelitian modern mengenai efektivitas pembelajaran menitikberatkan pada strategi pengajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Pada dasarnya, efektivitas pembelajaran dapat dicapai apabila proses belajar dilakukan dengan sedikit, atau tanpa, penggunaan metode ceramah.¹²

2. Kreatif

Dalam pembelajaran kreatif, peserta didik didorong untuk mengasah kreativitasnya melalui interaksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan teman belajar, terutama saat menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang muncul selama kegiatan belajar berlangsung.¹³ Melalui kreativitasnya, guru perlu menginisiasi berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mencegah kejenuhan belajar. Aktivitas seperti diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara siswa, guru, serta lingkungan belajar.¹⁴

3. Efektif

Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila siswa mampu mencapai hasil belajar secara optimal. Pembelajaran yang efektif mampu meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik.¹⁵ Guru yang memiliki pemahaman tentang cara mengajar yang efektif akan terus berupaya Meningkatkan dorongan internal siswa guna mengoptimalkan keterlibatan mereka dalam proses belajar.

Efektivitas suatu pembelajaran bergantung pada kontribusi guru dalam perancangan kegiatan yang suportif, pemilihan materi yang relevan, penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa, serta pencapaian hasil belajar yang bersifat holistik.¹⁶ Dalam praktiknya, pembelajaran yang efektif merupakan proses yang kompleks dan tidak mudah diwujudkan. Efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berinteraksi di dalam prosesnya.

Apabila pembelajaran hanya mengutamakan keaktifan dan kesenangan tanpa mencapai efektivitas, maka kegiatan tersebut kehilangan esensi edukatifnya dan menyerupai aktivitas bermain semata. Oleh karena itu, komponen efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.¹⁷

⁸ Fahmi, Z. (2013). Indikator Pembelajaran Aktif Dalam Konteks Pengimplementasian Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Dan Menyenangkan (PAKEM). *Al-Ta Lim Journal*, 20(1). Hal.234.

⁹ Suparlan. (2008). "*Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 126.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan*.

¹² Indrawati & Setiawan, W. (2009). *Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan*. Jakarta: PPPPTK IPA.

¹³ Suparlan. (2008). "*Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 130.

¹⁴ Hanafi, A. N., dkk. (2022). Penerapan Metode PAKEM Pada Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 278-282.

¹⁵ Suparlan. (2008). "*Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 130.

¹⁶ Warsita, B. (2018). Strategi Pembelajaran dan Implikasinya pada Peningkatan Efektivitas , 064-076. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v13i1.440>.

¹⁷ Nur Asmani, J. (2011). *7 Tips Aplikasi PAKEM*. Jakarta: Divapress.

4. Menyenangkan

Pendekatan pembelajaran yang menyenangkan bertujuan mewujudkan suasana belajar yang kondusif, dengan dukungan lingkungan yang aman, materi yang relevan, serta pengalaman emosional yang positif bagi peserta didik.¹⁸ Konsep pembelajaran yang menyenangkan dapat dikaji melalui dua sudut pandang, yakni perspektif peserta didik dan perspektif pendidik.

Guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang menarik melalui penyajian materi yang mudah dipahami, penerapan metode yang mampu memotivasi siswa, serta pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik materi untuk meningkatkan keterlibatan siswa.¹⁹

C. Implementasi Strategi Pembelajaran PAKEM

Implementasi strategi pembelajaran PAKEM di berbagai institusi pendidikan menunjukkan pola yang beragam. Pada umumnya, pembelajaran PAKEM telah diterapkan di berbagai sekolah pada mata pelajaran yang berbeda-beda, mulai dari Pendidikan Agama Islam, Matematika, IPA, hingga Bahasa Indonesia.²⁰

1. Perencanaan Pembelajaran

Dalam tahap perencanaan, guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Menurut Kanold, efektivitas pembelajaran bergantung pada tiga komponen utama: perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan pembelajaran. Dalam perencanaan yang baik, guru sebaiknya.²¹ a) menyajikan materi baru secara bertahap sambil memberi ruang bagi siswa untuk memahami, bereksperimen, bertanya, dan berdiskusi, b) menyediakan instruksi yang terperinci untuk setiap tugas, c) menguji tingkat pemahaman siswa dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan memberikan latihan yang cukup, serta, d) mendorong kolaborasi siswa sampai mereka mampu bekerja secara mandiri.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran PAKEM, guru bertanggung jawab untuk menata lingkungan belajar agar suasana yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.. Tahap pelaksanaan pembelajaran PAKEM terdiri dari:²² a) Pendahuluan, di mana guru melaksanakan apersepsi, menyampaikan sasaran pembelajaran, b) Inti, yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan seperti diskusi, eksperimen, presentasi, dan pemecahan masalah, sementara guru menjadi fasilitator yang mendampingi, dan c) Penutup, yang melibatkan guru dan siswa dalam menyusun kesimpulan, melakukan refleksi, serta memberikan refleksi dan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana.

3. Asesmen dan evaluasi

Penilaian dalam model PAKEM dilakukan dengan menilai hasil kerja nyata siswa, misalnya melalui asesmen kinerja atau peragaan hasil belajar. Guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui tugas-tugas yang diberikan setelah memberikan arahan awal. Saat siswa mengerjakan tugas, guru berkeliling mengamati, menilai hasil pembelajaran, dan membantu siswa yang menghadapi kesulitan dalam prosesnya.²³ Evaluasi pembelajaran PAKEM merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan memahami tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan PAKEM

Melalui hasil penelitian yang dilaksanakan di berbagai sekolah, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang turut mendukung dalam penerapan PAKEM diantaranya adalah:²⁴ a). motivasi dan dukungan pimpinan sekolah kepada guru untuk mengadakan pelatihan dan

¹⁸ Suparlan. (2008). "*Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 132.

¹⁹ Hanafi, A. N., dkk. (2022). Penerapan Metode PAKEM Pada Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 278-282.

²⁰ Natalia, C., & Aseleo, Y. (2024). Implementasi Pembelajaran PAKEM pada Kelas V di SD Inpres Oesapa. *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 32-40.

²¹ Indrawati & Setiawan, W. (2009). *Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu

²² Natalia, C., & Aseleo, Y. (2024). Implementasi Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) pada Kelas V di SD Inpres Oesapa. *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 32-40. <https://doi.org/10.36928/jlpd.v5i1.2362>

²³ Indrawati & Setiawan, W. (2009). *Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA).

²⁴ Muhali, M. (2023). Manajemen Pembelajaran PAKEM dalam Konteks Pembelajaran Abad Ke-21: Konsep dan Implementasinya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 121-135. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.609>.

pengembangan profesional. b). ketersediaan program Pelatihan yang berfokus pada penerapan metode pembelajaran PAKEM. c). Penerapan supervisi terhadap guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. d). Kesiapan guru untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi dalam pembelajaran. e) Lingkungan sekolah yang mendukung sebagai sumber belajar. f) Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PAKEM oleh guru di daerah terpencil dapat menjadi upaya yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan seperti kendala waktu, variasi karakter siswa, dan rasio guru-siswa yang kurang ideal.²⁵

Adapun faktor penghambat atau kendala dalam penerapan PAKEM meliputi:²⁶ a). motivasi peserta didik yang masih rendah, terutama pada siswa yang baru kembali belajar setelah lama meninggalkan sekolah. b). kemampuan dan pemahaman guru terhadap konsep PAKEM yang masih terbatas dan belum menyeluruh. c). Ketersediaan fasilitas dan media pembelajaran yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil. d). resistensi terhadap perubahan metode pengajaran yang lebih interaktif dari metode konvensional. e). pengelolaan kelas yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktivitas siswa secara bersamaan. f). kebutuhan waktu persiapan yang lebih lama untuk merancang pembelajaran yang efektif. g). rasio guru-siswa yang kurang ideal di beberapa sekolah.

Tantangan implementasi PAKEM di berbagai institusi pendidikan terdapat sejumlah hambatan, termasuk terbatasnya pemahaman guru mengenai konsep yang diterapkan. PAKEM yang menyeluruh menjadi hambatan utama. Sebaliknya, sejumlah sekolah masih belum dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk menerapkan pembelajaran aktif, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Hal ini menghambat implementasi penuh PAKEM dan menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.²⁷

4. SIMPULAN DAN SARAN

Model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dirancang untuk mendorong peserta didik melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan, sikap, dan pemahaman mereka. Dengan memanfaatkan beragam sumber belajar dan alat bantu, model ini menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, menyenangkan, serta efektif. Selain itu, pendekatan ini relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut penguasaan literasi informasi, data, dan teknologi.

PAKEM memiliki empat karakteristik utama, yakni Aktif, di mana siswa didorong untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan belajar; Kreatif, yang menstimulasi inovasi dan imajinasi guru maupun siswa; Efektif, yang berfokus pada pencapaian hasil belajar sesuai tujuan; serta Menyenangkan, yang membangun lingkungan belajar yang kondusif dan tidak menegangkan bagi peserta didik.

Implementasi PAKEM di sekolah meliputi tiga tahapan utama: perencanaan pembelajaran yang matang dengan mempersiapkan materi dan strategi yang tepat, pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang mengaktifkan siswa, serta asesmen dan evaluasi yang berfokus pada penilaian kinerja dan hasil karya siswa serta proses pembelajaran yang berlangsung.

Faktor pendukung penerapan PAKEM meliputi dukungan pimpinan sekolah, program pelatihan guru, kesiapan guru mengembangkan profesionalisme, lingkungan sekolah yang mendukung, dan dukungan orang tua serta masyarakat. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan pemahaman guru, motivasi siswa yang rendah, fasilitas yang kurang memadai,

²⁵ Kaban, R. H., Anzelina, D., Sinaga, R., & Silaban, P. J. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran PAKEM Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 102-109. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.599>

²⁶ Nasrullah, M. Y., Syamsuddin, A., Riyaldi, M. H., & Azmi, A. (2024). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) terhadap Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX di MTS DDI Padanglampe. *Al-Ibrah: Journal of Arabic Language Education*, 7(1), 50-71. <https://doi.org/10.23971/altazkiyah.v7i1.7831>

²⁷ Kaban, R. H., Anzelina, D., Sinaga, R., & Silaban, P. J. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran PAKEM Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 102-109. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.599>

resistensi terhadap perubahan, pengelolaan kelas yang kompleks, dan kebutuhan waktu persiapan yang lebih lama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiprabowo, R. (2022). Meningkatkan Kemampuan Belajar Matematika melalui Model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Gondang.
- Fitria, S., Kaltsum, H. U., Solikhin, I., Puspitasari, W., & Aliyah, S. (2024). Peran Guru terhadap Kreativitas Anak dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 6(2), 8880-8890. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4569>.
- Hanafi, A. N., Septiwi, E., S, W. M., & Noviyanti, S. (2022). Penerapan Metode PAKEM Pada Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar di Kelas Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 278-282. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4305>.
- Indrawati & Setiawan, W. (2009). *Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA).
- Ismail, S. M., & Ichwan, M. N. (2008). *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*. RaSAIL Media Group.
- Kaban, R. H., Anzelina, D., Sinaga, R., & Silaban, P. J. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran PAKEM Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 102-109. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.599>.
- Muhali, M. (2023). Manajemen Pembelajaran PAKEM dalam Konteks Pembelajaran Abad Ke-21: Konsep dan Implementasinya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 121-135. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i2.609>.
- Nasrullah, M. Y., Syamsuddin, A., Riyaldi, M. H., & Azmi, A. (2024). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) terhadap Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX di MTS DDI Padanglampe. *Al-Ibrah: Journal of Arabic Language Education*, 7(1), 50-71. <https://doi.org/10.23971/altazkiyah.v7i1.7831>.
- Natalia, C., & Aseleo, Y. (2024). Implementasi Pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) pada Kelas V di SD Inpres Oesapa. *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 32-40. <https://doi.org/10.36928/jlpd.v5i1.2362>.
- Rahmatillah, A., & Ristiani, M. (2024). Keefektifan Model PAKEM dalam Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Anak Usia 3-5 Tahun. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(3), 2087-2096. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i3.5542>.
- Remiswal, R. A. (2013). *Format Pengembangan Strategi PAIKEM Dalam Pembelajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Somayana, W. (2020). Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik melalui Model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(01), 104-113. <https://doi.org/10.21009/JPD.011.10>.
- Sudjana, D. (2001). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Falah Production.
- Suparlan. (2008). *Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vikram, A., Hutasuhut, A. R., Manik, M. P. N., & Situmorang, D. M. (2024). Strategi PAKEM sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas V SD Negeri 101775 Sampali. *Journal on Education*, 6(2), 15437-15444. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5123>.
- Warsita, B. (2018). Strategi Pembelajaran dan Implikasinya pada Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 13(1), 064-076. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v13i1.440>.